

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364011>

SOG‘LOM TURMUSH TARZIGA SPORTNING AHAMIYATI HAMDA O‘RNI QANCHALIK MUHIMLIGINI TA‘SIR ETUVCHI OMILLARI

Sultonov Baxtiyor Abdumurodovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Yosh avlodni tarbiyalashda sportning ahamiyati hamda o‘rni qanchalik muhimligi haqida fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Sport, oila, maktab, o‘quvchilar, yoshlar.

Аннотация. В статье рассматривается значение и роль спорта в воспитании подрастающего поколения.

Ключевые слова: Спорт, семья, школа, студенты, молодежь.

Abstract. The article discusses the importance and role of sports in the upbringing of the younger generation.

Keywords: Sports, family, school, students, youth.

Har bir inson o‘z sog‘ligi to‘g‘risida ko‘proq, keng fikr qilishi shart, buning uchu har bir inson imkon qadar ertalab turib badan tarbiya bilan shug‘ullanishi shart ekan.

Masalan ertalab turgan inson uyqudan turganda uning butun ta‘nasi to‘liq unchalik uyg‘onmagan bo‘ladi, shuning uchun u badan tarbiya qilganda va tana bo‘ylab butun tanada qanaylanishi va yaxshi yurishi o‘zini tetik tutishi, engil yurishi o‘zgacha bo‘ladi.

Tana bo‘ylab qon yurganda kechki uyqu ham dam olgani esa yaxshi ta‘sir ko‘rsatadi, demak ertalab mashg‘ulotdandan ketin tarbiy kun bo‘yi insonga t‘asirini ko‘rsatadi¹.

Natijada o‘zini kun bo‘yi charchog‘ini unitib ko‘p ishlarini bajarishga ulguradi, butun tana bo‘lab qon yurgandan so‘ng nafas loishi yaxshlanib to‘yingan kislorod bilan ta‘minlanadi. Insonning har bir harakati aniq bo‘ladi va fikiri esa tetiklashadi.

¹ Odam anatomiyasi fani-Tomirlar sestemasi.19.bet.2018yil.

Sogʻlom turmush tarzini esa oʻz oilasidan boshlay oladi, har bir inson buni toʻgʻri oʻzida singdirishi oʻzini sogʻlinini va kelajakda uzoq umur koʻishini hamda avlodga oʻz hissasini shu tarzda qoʻsha olishi, toʻgʻri tarbiyalash va voyaga etib ulgʻayida katta muhim ahamiyatga egadir.

Shaharda baʼzi kishilar ertalab turib kamdan kam odamlar erta turib badan tarbiya bilan shugʻulanishni bajaradilar, insonning ertalabki har bir toʻgʻri badan tarbiyasidagi harkatlar juda katta ahamiyatga egadirlar.

Chunki har bir harakatdagi bajarayotgan tana aʼzolariga aniq taʼsirini koʻrsatadi, natijada esa yuqorida taqitlab aytganimizdek yanii uning tanasida barcha mushaklarini ishga tushuradi.

Inson qancha davolansa ham uning harakati kam boʻlsada baʼzan unga tasiri boʻlmaydi, nimagadir yaʼna qaytalab toliqib qoʻilishini sezadi lekin harakatini kam bajarganligini diyarli tishunmaydi.

Charchagan mushaklarini ham massaj qilmagani uchun ham yoki notoʻgʻri massaj qilgani uchun charchogʻi chiqmaydi. Toʻgʻri massaj insonga uzoq umur beradi, notoʻgʻri massaj qilinsa aksincha toliqtiradi. Demak har bir harkatdagi mashiiqlar aniq bajarilsa yanii toʻgʻri bajarilgada shu insonga yaxshi natijja koʻrsatadi.

Har bir umum badan tarbiyani oʻz qonuni qoiydasi bor va massajni ham, bu ishlarini bajarishda nafas olishni va chiqarishni ham ahamiyati juda kattadir.

Terlab bajarilganda shamolda turib qolishi yoki tez engil kiyimga oʻtish mumkin emas tanadan chiqayotga ter va tuzlar tez qotib qolishi mumkin¹.

Tananing bazi nuqtalari qisqacha qilib yoki qoʻpol aytganda tana bezlari tez shomollashi mumkin, natijada bir oz vaqt oʻtgach yoki bir kundan soʻng uning tanasida ogʻriq paydao boʻlosh mushaklarida qattiq zoʻriqli ogʻriqlar paydo boʻlish mumnik. Bu ogʻriqlarini yoʻqotishi uchun yana qaytadan boshlashi kerak toki butun tana qizimaguncha mushaklari ochilmaydi va harkatlari yaxshilanmaydi.

Sogʻlom turmush tarzida demak diomo har bir kishi bir maromoda yanii tabbiy ovqatlanishi kerak va doimo gigenaga roya qilishi, hamda soʻlomlashtiruvchi jismoniy tarbiya bilan ertalab shugʻllanishi kerak boʻladi .

Koʻpiroq vitaminli koʻkat-(zelin)-dan va tabii mevalardan istemol qilishi, yaʼniy kenza, shovul, petrushkalardan istemol qilishi shart bular esa insonni immunitetini oshradi, ishtahani ochadi, tetiklashtiradi bu vitamili zelinlarni meyyorida istemol qilinsa yaxshi boʻladi. Shuvut esa insoni qon bosimini tushuradi koʻproq istemol qilinsa.

Bu koʻkat-(zelin)-larni istemol qilishda doimo yaxshilab yuvib orqasini yanii bargini orqa tomonini ham etibordan qoldirmaslik kerak chunki orqasiga baʼzi bir

¹ Sogʻlom avlod asoslari (D.Axmedova, G.Salixova va b.)- T.: 2007.

boshqa hashorartlar mayda ko‘zga yaxshi tashlanmaydiga urug‘larini qo‘yadi buni umuman unutmaslik,yodda tutushi lozim deb hisoblanadi.

Inson uchun sigaretlarni chekish va spirtli ichimlikni ichi diyarli ko‘p zararini unutmaslik kerak,tamakini o‘zida ham inson sog‘ligi uchun juda zarar deb,bir milli giram nikatin hattoki baquvvat otini ham o‘ldiradi.

Tamakilar yanii segaretlar ham narkotikni kichkina boshlang‘ichi hisoblanishini nohotki tushunib etmasalar,bir kunda qancha va ko‘p chikilsa shuncha tez hamda uzoq vaqt ta’sirida bo‘ladi,fikirlash dunyoqarash,ko‘rish vahokoza doiyraasi shucha qisqa hamda tor bo‘ladi.

Spirtli ichimlik istemol qilganda ham tozzasini kafolatlanganini olib istimolga yaroqligini tekshirib ko‘rishi shart,masalan telefoda skaner qilinsa chiqarilgan joyini va zavodini to‘liq manzilini ko‘rsatadi¹.

Lekin hozirgi kunda ko‘pchilik odamlar tibbiy spirtini ko‘lab istemol qilmoqda bu esa insonni birinchi navbatda odam taloqini va buyragini ishdan chiqaradi yaniiy quritib yuboradi, buni hech o‘ylab ko‘rishmaydilar ham.

Xalqimiz bekoriga shakarni ozginasi yaniiy kami shirin deb aytishmaganlar.

Shuvutni ko‘pistimoli ba’zi bir insonni qon bosimini tushurar ekan,bu qon bosimi tez-tez ko‘tarilganlarga foydasi bor bu hayotiy tajriyba.

Sog‘likga ta’sir qiluvchi ko‘p omillar.

Sog‘likga ta’sir etuvchi omillar bular esa

1. Ekalogiya.
2. Nasil.
3. Turmush tarzi salomatligi.
4. Tibbiy statistik salomatlig.
5. Hayotiy ustivorlik.
6. O‘qish ya’niy ilim.
7. Oiladagi muhid.
8. Qiziqarli ishlar.
9. Muloqatlar.
10. O‘z salomatligi.
11. Adolatliliklar.
12. Oilviy dam olishlar.

Sog‘likga ijobiy ta’sir qiluvchi omillar.

1. Jismoniy tarbiya bilan muntazam ravishda har kuni ertalab shug‘llanishlari.
2. O‘zini doimiy ravishda chiniqtirib turishlaridir.

¹ Olimov L.Ya. Shaxs psixologiyasi. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2019. -B.280.

3. Shaxsiy gigeniyasi.
4. Kun rejali tartibi.
5. Doimo kun tartibida vaqtida ovqatlanishlari.
6. Doimo o'zini tozza tutib tez-tez yuvinib yurishi.
7. Sifatli uyqu.
8. Ruxiy tinchlik.
9. Sog'lomlashtiruvchi dam olishlari.
10. O'z-o'zini nazorat qilib turishlari.

Sog'likga salbiy ta'sir qiluvchi omillar.

1. Turli xildagi inson organizimiga ta'sir etuvchi **Chekishlardir** ko'p istemol qilishidir.
2. Turli xildagi inson organizimiga ta'sir etuvchi **Alkogolik** ichimliklarni ko'p istemol qilishidir¹.
3. Inson doimo kam harakatda bo'lishidir.
4. Narkotik moddalarni istemol qilishidir.
5. O'z salomatligini o'ylasa va qiziqtirmasligidir.
6. Noto'g'ri ovqatlanishlari ya'niy ko'p istemol qilishidir.
7. O'ziga vaqt ajratmasligi.
8. Jismoniy tez-tez zo'riqishdir.
9. Gigenik taribga rioya qilmaslikdir.
10. Kun tartibiga rioya qilmaslikdir.

Sog'likga to'sqinlik qiladigan omillar.

1. Haddan tashqari qiziquvchanlik.
2. Sharoid oilada etarli emasligi.
3. Vaqat yo'qligi.
4. Dangasalik.
5. Moddiy etishmaslik.
6. Sog'lom ma'lumotlar etarli emasligi.
7. E'tiborsizliklaridir.

Xulosa:

Xulosa sog'lom turmush tarzidagi har bir insonga bularning barchasi inson sog'lom turmush tarziga ta'sir etuvchi omillardir demak shundan ko'rinib turibdiki doimo har bir inson ularni yodda tutishi lozim hamda amal qilishi va unutmashligi zarurdir.

¹ Amlas Odam anatomiyasi Turli sharoitlarda nafas olish-339bet. 1996yil

Umumiy xulosa qilib aytganda bizga ma'lumki har bir inson o'z sog'ligi to'g'risida ko'proq keng fikir qilishi shart, buning uchu har bir inson imkin qadar ertalab turib badan tarbiya bilan shug'ullanishi shart ekan.

Har bir inson o'zini o'zi tez-tez tibbiy ko'rikdan o'tazib turishi shart, bundan tashqari doymimo o'zini nazoratini qilib turishi, o'z sog'ligi uchun foyda ekanligini tushunib olishlari shart.

Sog'lom turmush tarziga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish bo'yicha ishning maqsadi - har bir o'quvchiga sog'lig'ini saqlash va saqlash, bolalarni sog'liqni saqlashni tejaydigani bilim, ko'nikma va malakalar asosida o'qitish va rivojlantirish; o'z sog'lig'iga hissiy jihatdan qimmatli munosabatni shakllantirish.

Masalan ertalab turgan inson uyqudan turganda uning butun ta'nasi to'liq unchalik uyg'onmagan bo'ladi, shuning uchun u badan tarbiya qilganda va tana bo'ylab butun tanada qan yaxshi yurishi o'zini tetik tutishi, engil yurishi o'zgacha bo'lai.

Tana bo'ylab qon yurishganda kechki uyqu ham dam olgani esa yaxshi ta'sir ko'rsatadi, demak ertalabki badan tarbiya kun bo'yi unga ta'sirini ko'rsatadi.

Har bir inson doimiy chekishni va ichishni to'xtatishi kerak. chunki bazi bir insonlar pultopishi uchun umuman insonlarga doymiy ravishda qiziqtirishi etiborga olmaslik kerak¹.

Ushbu masalalar, yuqorida aytib o'tilgan vazifalardan tashqari, quyidagilarni o'z ichiga oladi: kelgusi ishlarni baholash, barqarorligini aniqlash- kreativ yuklar, hududlarning dam olish hajmini aniqlash maqsadga muvofiq boladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Yakhshilikov, Sanjar. (2023). The Impact of a donor's domestic political economy on its policy and practice of development cooperation comparing to the impact of international norms and principles. *Frontline Social Sciences and History Journal*. 03. 32-40. 10.37547/social-fsshj-03-01-05.

Xasanov, Anvar. (2017). Физическая культура и спорт как важный аспект в формировании личности. *Форум молодых ученых*. 5. 425-428.

Xasanov, Anvar. (2017). Физическая культура-надежда нации. *Форум молодых ученых*. 5. 591.

Xasanov, Anvar & Mamanazarova, A. (2022). Website: www.sjird.journalspark.org WRESTLING PREPARATION PROCESS IN SPORTS SCHOOLS. *SPECTRUM Journal of Gender and Children Studies*. 19. 174.

¹ Amlas Odam anatomiyasi va Fiziologiya darsligi fani. Qon tizimi haqida tushuncha-238bet.. 1996yil

Yakhshilikov, Sanjar. (2023). UNAVOIDABLE CLASHES: EXPLORING THE IMPLICATIONS OF A CHINA-RUSSIA ALLIANCE ON GLOBAL GEOPOLITICS. Austral Brazilian Journal of Strategy & International Relations. 12. 198-209. 10.22456/2238-6912.131366.

Nurmatov, Eldor. (2023). Maqola Jurnal chet el.

Xasanov, Anvar. (2023). METHODS OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE FOR CHILDREN IN THE FAMILY.

Xasanov, Anvar. (2023). РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ.

Nurmatov, Eldor. (2023). Maqola Jurnal chet el.

Xasanov, Anvar. (2023). РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ.

Xasanov, Anvar. (2023). ORGANIZING TOURIST TRIPS WITH STUDENTS Anvar Toxirovich Hasanov JDPU. "Physical culture" faculty. Journal of Physical Education.

Xasanov, Anvar. (2023). DUTIES OF FOOTBALL PLAYERS ON THE FIELD Anvar Takhirovich Hasanov JDPU. "Physical culture" faculty.

Xasanov, Anvar. (2023). Forming a conscious attitude of adolescents towards their health. 10.13140/RG.2.2.25438.41289.

Xasanov, Anvar. (2023). РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ.

Xasanov, Anvar. (2023). DEVELOPMENT OF MODERN INFORMATION COMPETENCE OF PRIMARY CLASS TEACHERS Anvar Takhirovich Hasanov JDPU. "Physical culture" faculty.

Atamurodov, Shodiyor. (2023). ТУРИСТИК САЁХАТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.